

AMIR TEMUR DAVRIDA SALTANAT VA BOSHQARUV**Ortiqova Xayriniso Ziyodulla qizi***Fan va Texnologiyalar universiteti 2- kurs magistranti***Ilmiy rahbar: Rahimboboyeva Nigora Abdurasulovna***Fan va Texnologiyalar universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti ,
falsafa fanlari nomzodi***Annotatsiya**

Mazkur maqolada Amir Temur davrida shakllangan saltanat va boshqaruv tizimining asosiy xususiyatlari tarixiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Sohibqiron tomonidan barpo etilgan davlatning siyosiy asoslari, markazlashgan boshqaruv tamoyillari, harbiy-ma'muriy tuzilmasi hamda adolat va maslahatga tayangan davlatchilik modeli ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat boshqaruvida iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish, savdo yo'llarini nazorat qilish va siyosiy intizomni ta'minlash kabi omillarning o'rni ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Amir Temur boshqaruv tizimi puxta tashkil etilgan siyosiy model sifatida asoslab beriladi.

Аннотация

В статье рассматриваются основные особенности государственной системы и управления в эпоху Амира Темура с историко-аналитической точки зрения. Анализируются политические основы государства, принципы централизованного управления, военно-административная структура, а также модель управления, основанная на справедливости и совете. Особое внимание уделяется защите экономических интересов, контролю торговых путей и обеспечению политической дисциплины. В результате исследования обосновывается эффективность управленческой модели Амира Темура.

Abstract

This article analyzes the main features of the state and governance system formed during the era of Amir Temur from a historical and analytical perspective. It examines the political foundations of the state, principles of centralized governance, military-administrative structure, and a governance model based on justice and consultation. The study also highlights the importance of protecting economic interests, controlling trade routes, and maintaining political discipline. The research concludes that Amir Temur's governance system represents a well-structured and effective political model.

Kalit so'zlar:

Amir Temur, saltanat, davlat boshqaruvi, markazlashgan hokimiyat, Temur tuzuklari, harbiy tuzilma, adolat, maslahat, davlatchilik, siyosiy intizom, ma'muriy boshqaruv, tarixiy meros

Ключевые слова:

Амир Темур, государство, управление, централизованная власть, Уложения Темура, военная структура, справедливость, совет, государственность, политическая дисциплина, административное управление, историческое наследие

Keywords:

Amir Temur, state, governance, centralized power, Temur's Code, military structure, justice, consultation, statehood, political discipline, administrative management, historical heritage

Amir Temur davrida shakllangan davlat boshqaruvi tizimi Sharq davlatchiligi tarixida alohida o'rin tutadi. Sohibqiron tomonidan barpo etilgan saltanat nafaqat keng hududlarni birlashtirgani, balki kuchli markaziy boshqaruv, qat'iy intizom, adolat va maslahatga tayangan siyosiy tamoyillar asosida boshqarilgani bilan ham ahamiyatlidir. Shu bois Amir Temur faoliyatini o'rganish tarixiy xotirani tiklash, milliy davlatchilik an'analarini anglash hamda boshqaruv tajribasining tarixiy ildizlarini ilmiy jihatdan tahlil etish uchun muhimdir. Bu jihatdan "adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo'lsin" degan g'oya Amir Temur faoliyatining siyosiy-axloqiy mazmunini ifodalaydi ¹.

Amir Temurning siyosiy maydonga kirib kelishi Movarounnahrda siyosiy beqarorlik, ichki nizolar va tashqi bosqinlar kuchaygan davrga to'g'ri keldi. Ana shunday murakkab tarixiy vaziyatda u nafaqat harbiy yetakchi, balki uzoqni ko'ra oladigan davlat arbobi sifatida ham namoyon bo'ldi. Uning faoliyatida Movarounnahrni parokandalikdan chiqarish, markazlashgan hokimiyatni qaror toptirish va ichki boshboshdoqlikka barham berish bosh maqsadlardan biri bo'ldi. Amir Husayn bilan siyosiy kurashlar, mo'g'ul bosqinlariga qarshi harakatlar hamda ichki kuchlarni bir markaz atrofida to'plashga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasida Amir Temur hokimiyatni qo'lga oldi va kuchli saltanat barpo etish uchun tarixiy zamin yaratdi.

Amir Temur tomonidan tuzilgan davlatning qudrati, avvalo, boshqaruvning puxta tashkil etilganligi bilan izohlanadi. U saltanatni boshqarishda shoshma-shosharlikka emas, maslahat, kuzatuv va tartibga tayandi. Davlat ishlarida amirlar, vazirlar, sipoh va raiyatning o'rnini belgilash, har bir tabaqaning vazifasini aniq ko'rsatish, mansab va maqomlarni tartib asosida taqsimlash boshqaruv tizimining barqaror ishlashiga xizmat qildi. Bu haqda "Temur tuzuklari"da davlat ishlarini "to'ra va tuzukka asoslangan holda" boshqargani, natijada saltanatda martaba va maqomlar izchil saqlangani alohida ta'kidlanadi². Demak, Temur davlat boshqaruvini shaxsiy iroda bilangina emas, balki me'yor, tartib va siyosiy nazorat bilan uyg'un holda olib borgan.

Saltanatni mustahkamlashda harbiy tuzilma alohida ahamiyat kasb etdi. Amir Temur qo'shin boshqaruvida o'nlik tizimni joriy etib, harbiy kuchni tartibli va boshqaruvga qulay shaklga keltirdi. Bu tizim qo'shin tarkibining tezkor harakatlanishi, buyruqlarning aniq yetib borishi va intizomning mustahkam bo'lishini ta'minladi. Shu bilan birga, u faqat kuch ishlatishga tayanmagan. Mag'lub etilgan dushman askarlarini ham o'z tarafiga og'dirish,

¹ Shavkat Miromonovich Mirziyoyev : Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.-T. : "O'zbekiston", 2016. 10-bet

² "Temur tuzuklari" 74-bet

ularni kechirish va zarur holatda qo'shin tarkibiga qo'shish orqali siyosiy pragmatizm namunasini ko'rsatgan. "Temur tuzuklari"da bu jarayon "bular askarku" degan yondashuv bilan asoslanib, raqib kuchni butunlay yo'q qilish emas, balki undan davlat manfaatlari yo'lida foydalanish tamoyili ifodalanadi³. Bu esa Amir Temur boshqaruvida jazolash bilan birga kechirim va siyosiy hisob-kitob ham muhim o'rin tutganini ko'rsatadi.

Amir Temur saltanatining kengayishi faqat harbiy g'alabalar bilan emas, iqtisodiy manfaatlar bilan ham chambarchas bog'liq edi. Tarixchi Hamid Ziyoyev ta'kidlaganidek, harbiy yurishlarning mohiyatida iqtisodiy va ma'naviy omillar ham muhim o'rin egallagan⁴. Xususan, qadimiy xalqaro karvon yo'llarini nazorat qilish, ichki va tashqi savdo xavfsizligini ta'minlash, savdo-sotiq samaradorligini oshirish Amir Temur siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan. Eron, Hindiston, Turkiya, Arab mamlakatlari, Kaspiy-Volga bo'ylari orqali o'tadigan savdo yo'llari ustidan nazorat o'rnatish tarixiy zarurat sifatida qaraldi⁵. Natijada saltanatning iqtisodiy tayanchi mustahkamlandi, turli hududlar o'rtasida siyosiy va xo'jalik aloqalari kuchaydi

Amir Temur boshqaruvida maslahat instituti ham muhim siyosiy vosita bo'lgan. U davlat miqyosidagi muhim qarorlarni qabul qilishda pirlari, amirlari, vazirlari va lashkarboshilarining fikrini eshitgan, ammo yakuniy qarorni saltanat manfaatidan kelib chiqib mustaqil ravishda belgilagan. Bunday yondashuv boshqaruvda bir tomondan qat'iy markaziy iroda, ikkinchi tomondan esa tajribali kishilar fikriga tayanish tamoyilini qaror toptirdi. Natijada siyosiy qarorlar shaxsiy hissiyotga emas, muayyan davlat zarurati va tarixiy vaziyat tahliliga asoslangan holda qabul qilindi. Mazkur usul hukmdor hokimiyatini mustahkamlash bilan birga, amaldorlar va harbiy zodagonlarning ham mas'uliyatini oshirdi.

Saltanat boshqaruvida lavozim va vazifalarning aniq belgilanishi alohida ahamiyatga ega edi. Amir Temur o'z tuzuklarida har kimning o'rnini va maqomi e'tibordan chetda qolmasligi lozimligini ko'rsatadi⁶. Bunday tartib boshqaruv tizimida boshboshdoqlikning oldini oldi, mansabdorlar faoliyatini muvofiqlashtirdi va davlat xizmatiga sadoqatni kuchaytirdi. Markaziy boshqaruv bilan hududiy boshqaruv o'rtasidagi bog'liqlik ham aynan mana shu tartib-intizom orqali ta'minlandi. Keng hududlarni yagona siyosiy makonga aylantirish uchun faqat harbiy kuch emas, balki ma'muriy boshqaruvning izchil ishlashi ham zarur edi. Shu ma'noda Amir Temur boshqaruvi harbiy qudrat va ma'muriy ratsionallik uyg'unligiga tayanadi.

Amir Temur davlatni saqlashda qonuniylik va siyosiy obro' masalasiga ham katta e'tibor qaratgan. Uning nazarida hukmdor faqat buyruq beruvchi shaxs emas, balki adolat mezonini amalda ta'minlay oladigan siyosiy markaz bo'lishi kerak edi. Raiyat, amaldor va sipoh o'rtasidagi munosabatlarda me'yor saqlanishi, xizmat evaziga e'tibor va maqom berilishi, xiyonat va tartibsizlik esa qat'iy nazorat ostida bo'lishi lozim edi. Shu sababli Amir Temur davlati faqat bosqinlar natijasida vujudga kelgan imperiya emas, balki ichki boshqaruv, siyosiy intizom va davlat manfaatlari atrofida birlashtirilgan tizim sifatida namoyon bo'ladi.

³ "Temur tuzuklari" 53-bet

^{4,5} Hamid Ziyoyev "Buyuk Amir Temur saltanati va uning taqdiri" 87-88-betlar

⁶ Yunus O'g'uz "Amir Temur" 120-bet

Amir Temur boshqaruvida siyosiy-axloqiy mezonlar ham muhim rol o'ynagan. Hukmdorning shaxsiy fazilatlari, ayniqsa sabr, qat'iyat, uzoqni ko'ra bilish va odamlarga munosabatdagi me'yor boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu bois Sohibqiron davlatchilikni faqat hududni egallash bilan emas, balki uni saqlab qolish, tartibga solish va tarixiy maqsadga xizmat qildirish bilan bog'lagan. Uning boshqaruv modeli siyosiy iroda, harbiy qudrat va ma'naviy legitimlikning o'zaro uyg'unlashgan shakli sifatida qadrlanadi. Aynan shu uyg'unlik Amir Temur saltanatining qisqa muddatli harbiy ittifoq emas, balki mustahkam siyosiy tuzum sifatida shakllanishiga imkon berdi.

Amir Temur boshqaruvining yana bir muhim xususiyati adolat va intizomni bir-biridan ajratmaganidadir. Uning nazarida kuchli davlat faqat qurolli qo'shin bilan emas, qonuniy tartib, mas'uliyat va ijtimoiy muvozanat bilan yashaydi. Shu bois u mansabdorlar faoliyatini nazorat qilish, raiyat bilan muomala madaniyatiga amal qilish, davlat xizmatida sadoqat va burch masalasiga jiddiy yondashgan. Sohibqiron davlat boshqaruvida shaxsiy manfaatlardan ko'ra saltanat manfaatini ustun qo'ygan. Bu tamoyil hokimiyatni markazlashtirish bilan birga turli hududlar, ijtimoiy qatlamlar va harbiy-siyosiy guruhlar o'rtasida nisbiy muvozanat yaratishga ham xizmat qilgan.

Amir Temur o'z vorislarini tayyorlash masalasiga ham katta e'tibor qaratgan. U hukmdorlikni faqat meros emas, balki mas'uliyat, aql, ilm va odob bilan bog'liq vazifa sifatida talqin etgan. Yunus O'g'uz keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, Amir Temur Shohrux Mirzoga hukmdor ilmga, dinga va o'z tiliga hurmat bilan qarashi, olimlar, ulamolar, shoirlar bilan maslahatlashishi, yaxshi kitoblarni tarjima qildirib, madrasalarda ulardan saboq berilishini ta'minlashi lozimligini ta'kidlagan [5, 120-b.]. Ushbu qarashlardan ko'rinadiki, Amir Temur boshqaruvni faqat siyosiy va harbiy faoliyat deb emas, balki ma'rifat, tafakkur va madaniyat bilan ham uzviy bog'liq hodisa sifatida anglagan.

Temuriylar davrida boshqaruv tajribasining davom ettirilgani ham Sohibqiron yaratgan tizimning hayotiyiligini ko'rsatadi. Xususan, Shohrux Mirzo va Mirzo Ulug'bek davrida markazlashgan boshqaruv, ilm-fan va madaniyatni qo'llab-quvvatlash siyosati ma'lum darajada davom etdi. Bu esa Amir Temur asos solgan siyosiy va ma'muriy tamoyillarning tasodifiy emas, balki puxta o'ylangan tarixiy model bo'lganini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ham Amir Temur shaxsi va uning davlat boshqaruvi tajribasi jamiyat e'tiborida bo'lib qolmoqda. Yurtimizda Amir Temur davriga oid tarixiy-madaniy merosni tiklash, yozma manbalarni ilmiy muomalaga kiritish, badiiy va ilmiy asarlar yaratish orqali uning siyosiy faoliyati va davlat arbobi sifatidagi siymosi qayta baholanmoqda. 2017-yildan boshlab yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan kursantlar maktabiga "Temurbeklar maktabi" nomining berilgani ham Sohibqiron merosining zamonaviy tarbiyaviy ahamiyatini ko'rsatadi⁷. Bu holat Amir Temur faoliyati tarixiy xotira doirasidagina emas, balki ma'naviy-tarbiyaviy amaliyotda ham dolzarbligini saqlab qolayotganini bildiradi.

Xulosa

Amir Temur davridagi davlat boshqaruvi tizimi markazlashgan saltanat qurish, hududiy yaxlitlikni saqlash, harbiy-intizomiy tuzilmani takomillashtirish va iqtisodiy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan puxta siyosiy model sifatida namoyon bo'ladi.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi.

Uning boshqaruvida adolat, maslahat, tartib va mas'uliyat tamoyillari hal qiluvchi o'rin egallagan. "Temur tuzuklari" esa nafaqat tarixiy manba, balki davlatchilik madaniyatining muhim nazariy asoslaridan biri sifatida qadrlanadi. Shu jihatdan Amir Temur merosini o'rganish bugungi davrda ham tarixiy tafakkurni boyitish, boshqaruv madaniyatini anglash va milliy davlatchilik an'analari chuqurroq tushunishda muhim ahamiyatga ega. Demak, Sohibqiron yaratgan siyosiy tajriba o'z davri bilan cheklanib qolmagan, balki keyingi avlodlar tafakkuri va davlatchilik tasavvurlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan tarixiy maktab sifatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – 10-b.
2. Ziyoyev, H. Buyuk Amir Temur saltanati va uning taqdiri. – 87–88-b.
3. Temur tuzuklari. – 74-b.
4. Temur tuzuklari. – 53-b.
5. O'g'uz, Y. Amir Temur. – 120-b.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi.